

ПРИВИЛЕГИИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ КРУПНЫХ СДЕЛОК МЕЖДУ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Зиёдинова Азизахон Ёкуб кизи

**Магистр Ташкентского государственного юридического университета
направления права средств массовой информации
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208759>**

Аннотация: в данной работе будут рассмотрены привилегии использования искусственного интеллекта при совершении крупных сделок между хозяйствующими субъектами, такими как акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью.

Ключевые слова: акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, искусственный интеллект, крупные сделки.

Привилегии совершения крупных сделок с помощью искусственного могут быть разными. Но сперва рассмотрим термин крупных сделок и искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект – свойство искусственных интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека».¹ По мнению Х.Рахмонкулова сделка – это выражение собственной воли, то есть волеизъявление. При совершении сделки обе стороны по собственной воле решаются на эту сделку.² По законодательству Республики Узбекистан термин крупные сделки можно встретить в нескольких нормативно-правовых документах. Крупные сделки совершаются для финансового роста организации и расширения бизнеса. Также они могут предоставить возможности для приобретения конкурентов или расширения в новые рынки. Может следовать вопрос «как же искусственный интеллект может быть связан с крупной сделкой и какое преимущество от его использования?» существуют несколько этапов при совершении крупной сделки, в них входят предварительное исследование, переговоры, оценка рисков, заключение крупной сделки и уполномочивание сторон. Все эти этапы занимают много времени у хозяйствующих субъектов таких как акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью. Для уменьшения времени, затрат и рисков можно использовать искусственный интеллект.

Крупные сделки – это не только большие возможности для компаний и предприятий, но также это и риски. Необходимо учитывать важность тщательного анализа и оценивания всех факторов, прежде чем принимать решение и приступать к проведению такой сделки. При проведении анализа использования искусственного интеллекта было выявлено несколько привилегий при совершении крупных сделок в акционерных обществах и в обществах с ограниченной ответственностью.

Исходя из проведенного исследования можно сказать, что участие искусственного интеллекта в совершении крупных сделок может повлиять на:

- 1) аналитику и прогнозирование;
- 2) автоматизация всех процессов;

¹ Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. – М.: Радио и связь, 1992. – 256 с.

² Рахмонкулов Х. Битимлар. Укув кулланма. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2010, 13 с.

3) улучшение клиентского обслуживания для персонализированного решения проблем, связанных с клиентами;

4) обеспечение безопасности, оптимизировать использование ресурсов компании и снизить издержки.

Учитывая вышеизложенные высказывания можно сказать что, возможность использования искусственного интеллекта при совершении крупных сделок в акционерных обществах и в обществах с ограниченной ответственностью может дать много привилегий для будущих вложений. Внедрение искусственного интеллекта в данную сферу деятельности облегчит и ускорит процедуру совершения крупных сделок.

References:

1. Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Пospelов Д.А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. – М.:Радио и связь, 1992. – 256 с.
2. Рахмонкулов Х. Битимлар. Укув кулланма. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2010, 13 с.